

FERGANA STATE
UNIVERSITY

DAVLAT VA HUQUQ INSTITUTI

ELECTRON
CREATE YOUR FUTURE WITH US

GoodApp

ВСЕ НАУКИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

10, 2025

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ФИЗИКИ РЕЗОНАНСНЫХ ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ" ЯВЛЯЕТСЯ НАУЧНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ, ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ НАУКИ, ТЕХНИКИ, КУЛЬТУРЫ И ПРОСВЕЩЕНИЯ.

Все науки. №10,2025

Международный научный журнал

Издательские решения
По лицензии Ridero 2025

УДК 53
ББК 22.3
В84

Авторы: Алиев Ибратжон Хатамович и др.

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

Все науки. №10,2025: Международный научный

В84 журнал / Ибратжон Хатамович Алиев [и д. р.]. — [б. м.] : Издательские решения, 2025. — 114 с. ISBN 978-5-0067-2110-4 (т. 1)
ISBN 978-5-0067-2111-1

Авторами научных публикаций являются академики, доктора и кандидаты наук.

профессора, доценты, преподаватели, сотрудники, магистры, студенты и иные

самостоятельные исследователи. Каждый из них активно проводит научные

исследования в разных областях науки и техники, представляя в качестве

результатов проведённых работ научные статьи.

УДК 53
ББК 22.3

12+

В соответствии с ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ

ISBN 978-5-0067-2110-4

ISBN 978-5-0067-2111-1

2. Akram, S.; Sufiana; Malik, K. (2012.)» O'rta maktabda biologiya fanini samarali o'qitishda audiovizual vositalardan foydalanish.» Ta'lim rahbariyati. 50: 10597—10605.
3. De Bernardes, A; Olsen, E. G. (1948.)» Audio-vizual va jamoat materiallari — so'nggi nashrlar. Ta'lim rahbariyati: 256—266.
4. <https://www.instructure.com/resources/blog/boost-student-engagementvideo-learning-your-lms>

MUSIQIY TA'LIMDA O'QITUVCHI KASBIY MAHORATI. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО УЧИТЕЛЯ В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ. TEACHER'S PROFESSIONAL SKILL IN MUSIC EDUCATION

UDK: 303.781.

Hosilbekov Yorqin Hosilbek o'g'li

Guliston shahar ixtisoslashgan san at maktabi o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada musiqa fani o'qituvchisining kasbiy mahorati, innovatsion faoliyati, psixologik ko'nikmalari, uning yosh avlod qalbida san'atga bo'lgan muhabbatni shakllantirishdagi ahamiyati haqida tahliliy materiallar keltirilgan. Qolaversa san'at va unga qo'yilgan talablar, san'atga munosabatni qaror toptirish, sog'lom didni shakllantirish mamlakat ma'naviy sohadagi islohotlariga ta'siri borasida ayrim mulohazalar ham yoritilgan.

Kalit so'zlar: sanat, musiqa madaniyati, uchinchi Renesans, estetik did va uning turlari kasbiy mahorat, barkamol avlod, ma'naviyat.

Аннотация. В статье представлены аналитические материалы о профессиональном мастерстве учителя музыки, его инновационной деятельности, психологических навыках и значении в формировании любви к искусству в душе молодого поколения. Кроме того, освещены некоторые соображения о влиянии искусства и предъявляемых к нему требований, формировании отношения к искусству, воспитании здорового вкуса на реформы в духовной сфере страны.

Ключевые слова: искусство, музыкальная культура, Третий Ренессанс, эстетический вкус и его виды, профессиональное мастерство, гармонично развитое поколение, духовность.

Annotation. The article presents analytical materials on the professional skill of a music teacher, their innovative activities, psychological skills, and their importance in shaping the younger generation's love for art. Furthermore, some considerations regarding the influence of art and the demands placed upon it, the formation of an attitude towards art, and the cultivation of healthy taste on the reforms in the country's spiritual sphere are highlighted.

Keywords: art, musical culture, Third Renaissance, aesthetic taste and its types, professional skill, harmoniously developed generation, spirituality.

KIRISH

Jamiyatimiz taraqqiyotida ma'naviy va jismoniy sog'lom avlodni tarbiyalash dolzarb masalalar darajasiga ko'tarilgan bir paytda hayotning o'zi har bir insondan, ayniqsa yoshlardan ma'naviy sog'lomlik va ma'rifiy yetuklikni talab qilmoqda. Bugungi kunda sog'lom avlodni tarbiyalash, erkin fuqaro ma'naviyatini shakllantirish, ma'naviy-ma'rifiy ishlarni yuksak darajaga ko'tarish orqali komil insonlarni voyaga yetkazishga yanada yuksak e'tibor berilmoqda. Mustaqillikning ilk kunlaridanoq Birinchi Prezidentimiz tashabbusi bilan barkamol avlod orzusi davlat siyosatining dolzarb masalalaridan biri sifatida kun tartibiga qo'yildi. 1991-yil 20-noyabr sanasida "Yoshlarga oid davlat siyosati asoslari to'g'risida"gi qonun bilan bu faoliyatning huquqiy asoslari mustahkamlab qo'yildi. Yoshlar tarbiyasi mustaqilligimiz mustahkamligi, abadiyligi, vatanimiz taraqqiyotini ta'minlovchi asosiy kuch ekanligiga o'tgan yillar davomida to'liq ishonch hosil qildik.

Chindan ham "Ma'naviyat – insonni ruhan poklanish va qalban ulg'ayishga chorlaydigan, odamning ichki dunyosi, irodasini baqquvat, iymon-e'tiqodini butun qiladigan, vijdonini uyg'otadigan beqiyos kuch, uning barcha qarashlarining mezonidir". San'at, xususan musiqa insoniyat ma'naviy madaniyatining muhim tarkibiy qismi sifatida inson omilini tadqiq qilish va dunyoni badiiy o'zlashtirishning muhim usullaridan hisoblanadi. San'at inson ruhiy, axloqiy kamoloti va ma'naviyatining shakllanishida, yoshlarning ma'naviy tarbiyasida yetakchi omillardan biridir. Ta'lim muassasalarida san'at mallimining yuqori darajadagi pedagogik mahorati va ko'nikmalari ta'lim jarayonida barcha vazifalar samaradorligini ta'minlaydi. Shuning uchun o'quvchilar musiqiy madaniyatini shakllantirish barcha musiqiy faoliyatlar jarayonida o'quvchilarni diqqatini jamlash, ularning aqliy va hissiy idrok etishini tashkil etish, xotirasini, ijodiy taffakurini rivojlantirish, ularda aqliy, irodaviy va boshqa xususiyatlarni shakllantirish kabi psixologik jarayonlardan samarali foydalanishga bevosita bog'liqdir. Musiqa tarbiyasi nafosat tarbiyasining asosiy qirralaridan biri bo'lib atrofdagi go'zal narsalarni to'g'ri idrok etishda qadrlashga o'rgatadi, inson yuksak did bilan qurollantiradi va ma'naviy dunyoqarashini shakllantiradi. "Musiqa xalq his-tuyg'ularini, orzu-umidlarini, xohish-istaklarini o'ziga xos badiiy tilda ifoda etadi va kishining his-tuyg'ulariga faol ta'sir etadi. Musiqa ham fan, ham san'atdir" Musiqa murakkab psixologik-fizologik jarayon hisoblangani bois musiqa darslarida vokal-xor ishlari, o'quvchilarni ahloqiy-estetik tarbiya uchun o'qitishning eng foal shakli sanaladi. Musiqani tinglashda o'quvchilarning diqqat e'tibori kuchayadi, xotirasi, nutqi rivojlanib, dunyoqarashi

shakllanib boradi, faolligi oshib yoqtirgan musiqalarini eshitganda zavqlanish hissi paydo bo'ladi.

ASOSIY QISM.

“Psixolog A.Lyublinskayaning fikricha, go'dakning 10-12-kunlarida eshitish organi ishga tushar ekan. Ikki oylik go'dak esa, musiqa tovushlarini eshitganda, qimirlamay, jim bo'lib qolar ekan. 4-5-oylarida bola tovush kelayotgan tomonga qaray boshlaydi”. Bundan ko'rinadiki, ilk bolalik davrlaridayoq go'daklarda musiqa tovushlariga nisbatan shaxsiy munosabat shakllana boradi. Birinchi yilining oxirlarida bolaning umumiy eshitish hissi shakllanadi. Bolakay kattalardan har xil musiqani tinglab uni o'ziga xos intonatsion (o'xshash ovozlari chiqarib) xirgoyi qiladi. Musiqaga nisbatan emotsional munosabat bildirish, eshitish hissiyotlarini rivojlantirish ilk bolalikdan musiqiy tarbiyani amalga oshirishga xizmat qiladi. Aytishlaricha, musiqani barcha eshitadi, biroq uni hamma ham tinglab idrok eta olmaydi.

Musiqa tinglash va uni idrok etish musiqa faoliyatining shunday turiki, u bolalikdan tarbiyalanadi va singdirib boriladi. Musiqani tinglash jarayonida idrok etish darajasi tinglovchining umumiy madaniyati va musiqiy tayyorgarlik darajasiga bog'liqdir. Musiqiy asarning to'liq va chuqur idrok etilishi, shuningdek, kompozitor va ijrochi mahoratidan ham dalolat beradi. Ana shu tarzda, tinglash jarayoni tinglovchining tarbiyasi, individual qobiliyatlari va tayyorgarligi bilan ajralmas holat deb xulosa qilish mumkin. Musiqani idrok etish, undan ma'naviy oziqa olish uchun inson go'zallikni his eta oladigan sof qalb egasi, o'z kasbiga, Vataniga mehr qo'ygan yuksak madaniyatli shaxs bo'lmog'i kerak. Yuqorida qayd etganimizdek, musiqa asarni ongli idrok etish asar mazmunini ochishda va o'quvchilarga musiqiy tajribalarni to'plashda, ularning ma'naviy dunyosini boyitishda yordam beradi. Musiqa tarbiyasi emotsional onglilik prinsipining uyg'unlashishi, ko'payishi orqali tinglanadigan asarni to'g'ri baholay olish imkoniyatlarini rivojlantiradi. Badiiy va texnik bosqich prinsipi asarning badiiy va ifodali ijro etish uchun malakali kadrlarni talab etadi. O'quvchilarda kuylash malakalarini egallashlariga e'tibor beradi. O'quvchilarga musiqaning rivojlanish prinsiplari to'g'risidagi tasavvurlarini shakllantirish, qobiliyatlarining rivojlantirilishi natijasida ular yangi musiqiy tushunchalarni bilib olishadi. “Barchamizga ayonki, kuy-qo'shiqqa, san'atga muhabbat, musiqa madaniyati xalqimizda bolalikdan boshlab, oila sharoitida shakllanadi. Uyida dutor, doira yoki boshqa cholg'u asbobi bo'lmagan, musiqaning hayotbaxsh ta'sirini o'z hayotida sezmasdan yashaydigan odamni bizning yurtimizda topish qiyin, desak, mubolag'a bo'lmaydi. Eng muhimi, bugungi kunda musiqa san'ati navqiron avlodimizning yuksak ma'naviyat ruhida kamol topishida boshqa san'at turlariga qaraganda ko'proq va kuchliroq ta'sir ko'rsatmoqda”. Mamlakatimiz ta'lim muassasalarida barkamol avlodni tarbiyash borasida keng ko'lamlil ishlar amalga oshirilayotgani ma'lum. Bugungi kunda Vatan musiqa o'qituvchilari zimmasiga yoshlarni yuksak ma'naviyat ruhida barkamol insonlar qilib voyaga etkazish vazifasini yuklamoqda. Barkamol avlodni yuksak ma'naviyat ruhida tarbiyalashda musiqaning o'rni, usullari va samarali yo'llarini ishlab chiqishda musiqa o'qituvchisining kasbiy mahorati quyidagi vazifalardan iboratdir.

- barkamol avlodni milliy an'analar, milliy g'urur, faxr tuyg'ulari ruhida tarbiyalashda musiqa darslari va tadbirlarning samarali yo'llarini ishlab chiqish;

- musiqa o'quvchilarda yuksak ma'naviyat, milliy qadriyatlar tushunchalarini singdirishning turli shakl va metodlarini qo'llash;

- ajdodlarimizning musiqiy meroslari bilan yaqindan tanishish, musiqashunos olimlarning ushbu mavzuga oid fikrlarini chuqur tahlil qilish;
- musiqa darslari mashg'ulotlarini rejalashtirilishda musiqa darslari faoliyat turlari va ularni xususiyatlari orqali o'quvchilarda badiiy didni o'stirishga e'tibor qaratish;
- bolalar qo'shiqlari orqali vatanparvarlik, tinchliksevarlik, do'stlik tuyg'ularini shakllantirish, yuksaltirish yo'llarini ishlab chiqish;
- musiqiy-badiiy vositalar orqali o'smir yoshlarda milliy istiqlol g'oyalarini shakllantirish;
- musiqa darslari jarayonida bolalar qo'shiqlari, folklor asarlari vositasida barkamol avlodni tarbiyalashda ma'lum yutuqlarga erishish;
- o'z fanini chuqur o'zlashtirish, innovatsion faoliyatida natijalarga erishish;
- musiqa darslari jarayonida milliy-ma'naviy qadriyatlarga tayanish;
- o'quvchilar ma'naviyatini yuksaltirishga qaratilgan musiqiy tadbirlar muntazam o'tkazib borish.

Inson shaxsi kamolotida musiqa tarbiyasini amalga oshirish, bevosita, ta'lim metodikasiga bog'liq bo'lib, musiqa tarbiyasi metodikasi fanlar silsilasida o'z o'rniga ega. Musiqa tarbiyasi metodikasi mazmuni, metodlarini yanada takomillashtirish maqsadida uning qonuniyatlarini o'rganadigan mazkur fan tarbiya muassasalarida estetika, musiqashunoslik, fiziologiya, ruxshunoslik fanlarining umumlashtirilgan tajribalariga tayanadi. Musiqa tarbiya metodikasi ayniqsa, estetika, musiqashunoslik fanlari bilan uzviylikda tarbiyaning mazmun va metodlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Musiqa tarbiyasi metodikasining mohiyati, musiqa san'ati hamda madaniyati o'sib kelayotgan yosh avlod uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, ushbu fanning rivojlanishi jamiyatda ta'lim va musiqa san'atining takomillashuvi bilan uyg'undur. Ushbu fan ongliklik, badiiy va texnik rivojlanish kabi umumiy tamoyillarga asoslanib, bu tamoyillar o'quvchilarning musiqiy qobiliyatini rivojlantirish, musiqaga bo'lgan qiziqishlarini kuchaytirish, ularda badiilikni tarbiyalashga xizmat qiladi. Musiqa tarbiyasi metodikasi – bu pedagogikaning bir qismi hisoblanib, pedagogika fani sifatida tajribada sinalgan ishlarni nazariy qismlarini - usul, uslub, vositalarini umumlashtirib, amaliyotda samarali natijalar bergan o'qitish metodlarini taqdim etadi. Ushbu metodlar o'quv-tarbiyaviy jarayonning tuzilishini umumlashtirib, unga kiruvchi alohida va bir butun vazifalarni hal etish bilan shug'ullanadi. Musiqaning tarbiya metodlari deganda, maktab bolalarining bilim, mahorat va malakalarini egallashda, ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda va dunyoqarashini tarkib toptirishda musiqa o'qituvchisining qo'llagan ish usullari tushuniladi. Metodika asosan, pedagogika, psixologiya, estetika va san'atshunoslikning tadqiqot natijalariga asoslanadi. U musiqa o'qitishning qonun-qoidalarini ta'riflab beradi, kelajak yosh avlodni tarbiyalashda qo'llanadigan zamonaviy metodlarni belgilaydi. Metodika, ta'lim-tarbiya jarayonida musiqa o'qituvchisining bolalar bilan ishlash usullarining, mazmunini anglatadi. Musiqa tarbiya metodikasi tarbiya jarayonida o'quvchilarda musiqiy va ijodiy qobiliyatlarning rivojlanishi, musiqiy qobiliyat va ovozning rivojlanishi, musiqani idrok etishning yosh va yakka tartibdagi xususiyatlari, o'quvchilarning rivojlanishida musiqiy faoliyatlarning turli shakllarda foydalanish imkoniyatlari bilan bog'liqdir. Musiqa o'qitish metodikasi musiqa o'qituvchisidan yuqori darajada kasbiy mahorat, iste'dod, qobiliyatlar va ishtiyoqlar mavjud bo'lishini talab etadi, chunki, san'at pedagogikasi mashaqqatli va juda mas'uliyatli sohadir.

Respublikamizda musiqa o'qitish metodikasini shakllantirishda mahalliy olimlar, metodistlar, tajribali musiqa rahbarilarning qator izlanishlari, o'quv qo'llanmalarining

ahamiyati katta bo'ldi. Metodikaning vazifalariga esa, o'quv tarbiya jarayonini turlicha shakllantirish, yanada rivojlantirish, musiqa darslaridan tashqari musiqa mashg'ulotlari, sinfdan va maktabdan tashqari ishlariga to'garaklar, bayramlar, ko'ngilochar kechalar kiradi. Musiqa tarbiyasi metodikasi musiqa faniga yaqin bo'lgan adabiyot va tasviriy san'at, tarix bilan bog'liq holda o'rganishni taqozo etadi. Bu esa o'quvchilarning tarbiyasini har tomonlama samarali amalga oshirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Musiqa ta'lim tarbiyasining maqsad va vazifalarini amalga oshirishda dars yetakchi omil hisoblanadi. Chunki musiqa san'ati o'quvchilarning keng miqyosda ma'naviy va axloqiy tarbiyalashda eng kuchli vositalaridan biridir.

Yoshlarni musiqa orqali ma'naviy va axloqiy tarbiyalashning muhim pedagogik tamoyillaridan biri tarbiya usullariga ma'naviy va ijodiy yondashish zaruriyatidir. Umumta'lim maktablari musiqa madaniyati darslari jarayonida o'quvchilarning musiqa madaniyatini shakllantirishda, o'quv jarayonini innavatsion texnologiyalar asosida tashkil etish ta'lim samaradorligiga erishishning muhim pedagogik omillaridan biridir. Musiqa o'qituvchisi kasbiy faoliyatida innavatsion texnologiyalarni o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish kundankunga kuchayib bormoqda. Albatta musiqa madaniyati darslarini ham zamonaviy talablar asosida tashkil etish hamda zamonaviy texnologiyalardan keng foydalanilish hozirgi kun talabidir. Bunday ishlarni kerak bo'lsa dastlabki bug'un hisoblangan maktabgacha ta'lim muassasalaridan boshlash davr talabidir. Bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchi-talabalarni faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga o'rgatadi. Musiqa o'qituvchilari kasbiy mahorati o'ziga xos xususiyatlari musiqa madaniyati darslariga ijodiy yondashuvni, dars jarayonida yangi zamonaviy uslub va vositalardan samarali foydalanishni talab etadi. Shuning uchun musiqa o'qituvchisining dars jarayonida axborot va pedagogik texnologiyalarni qo'llashi haqidagi bilimlar bilan qurollantirish musiqa - pedagogikasida muhim o'rin tutadi. Musiqiy ta'limda axborot texnologiyalarni qo'llash ya'ni, kompyuter texnologiyari va ta'limning texnik vositalaridan foydalanish o'quvchilarning musiqaga qiziqishi hamda ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Musiqa o'qituvchisi kasbiy faoliyatida musiqiy ta'limda axborot texnologiyalarni qo'llash quyidagi musiqiy-pedagogik masalalarni yechishda amaliy yordam beradi:

- musiqaga qiziqish uyg'otish;
- musiqaning ifoda vositalarini aniqlash;
- asarlarni tinglash orqali janrlarni taqqoslash;
- musiqiy asarlarni ongli va hissiy idrok qilish;
- musiqiy-ijodiy faolligini oshirish;
- yangi musiqa asarlarini uzoq va mazmunli eslab qolish;
- musiqa asarlari mazmuni haqida mustaqil fikr yuritish;
- musiqa asarlarini mustaqil kuylashga o'rgatish.

Musiqa madaniyati darslarida innavatsion texnologiyalarni qo'llash dars samaradorligini oshiribgina qolmay o'qituvchining kasbiy malakalarini shakllantirishga ham ko'maklashadi. Shuningdek darslarda zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanish pedagogik mahoratni muvaffaqiyatli egallashga yordam berdi. Pedagogik texnologiyada jamoa bilan kirishib ketishi, o'z ishini kuchli va zaif tomonlarini bilishi, o'z bilimlarini doimo to'ldirib borishi o'qituvchining kasbiy mahoratini oshirish yo'lidan

muvafaqqiyatli o'lg'a siljishini ta'minlaydi. Musiqa pedagogikasida fanning zamonaviy tizimini tuzilishi uning metodikasidan keng tarbiya nazariyasi va amaliyotiga o'tish maqsadga muvofiq ekanligini isbot qilmoqda. Musiqa o'qituvchisi o'qitishning turli usullariga murojaat qilmog'i lozim. U davlat tomonidan chiqarilgan dastur asosida tuziladigan rejasiga suyanib qolmasdan, o'zi darsga ijodiy yondoshib istalgan faoliyat turidan darsni boshlashi, musiqa o'qitishning optimal metodlaridan umumiy foydalanib o'zi ijod qila bilishi lozim. Shuningdek, musiqa o'qituvchisi kasbiy mahoratida darsning noan'anaviy usullaridan foydalanib darsni ijodiy tashkil qilish orqali o'quvchilarni bilimga qiziqtirishi katta o'rin tutadi. Bunda noan'anaviy usullardan "dars-konsert", "dars munozara" kabi integrallashgan dars shakllarini o'quv jarayonida qo'llash o'quvchilarni musiqiy qobiliyatini rivojlantiradi, ularni mustaqil fikrlash doirasini, dunyoqarashini kengaytiradi. Bunday darslarda bola o'zini erkin his qiladi. Bu darsda o'qituvchi o'tilgan mavzuni to'g'ridan-to'g'ri bayon qilish bilan cheklanib qolmasdan balki o'qitishning turli-tuman faoliyatlarini tashkil qiladi. Dars mazmuni bilan bog'liq bo'lgan ko'rgazmalar va suratlardan (musiqa savodiga oid jadvallar, o'rganiladigan qo'shiqning musiqasi va matni yozilgan plakat, ashula yoki biror musiqa obrazlarini ifodalovchi badiiy rasmlar va qo'shiq to'plamlari, o'quv filmlari va hokozolar) mumkin qadar ko'proq foydalanishi maqsadga muvofiqdir. Dars samaradorligini oshirishda o'qituvchiga tayyorgarligi yaxshi bo'lgan o'quvchilarga va musiqa sohasida muvafaqqiyat qozongan iqtidorli sinflar uchun dastur talabini bir oz oshirish huquqi berish muhim ahamiyatga ega. Ayni vaqtda o'quvchilaraga yakka tartibda musiqa o'rgatish, tashkillashtirishga e'tibor berish, bu ishga ota-onalar jamoatchiligini ham jalb etish lozim. O'qitish davrida musiqa sohasida muntazam ravishda ish olib borilishi natijasida o'quvchilar musiqa savodiga ega bo'lib, musiqani sevadigan, yirik musiqa asarlarini, shuningdek, konsertlarni, radio va televideniye orqali beriladigan musiqali eshittirishlarni mehr qo'yib tinglaydigan, badiiy havaskorlik to'garaklarida yetarli tayyorgarlik bilan faol qatnashadigan kishilar bo'lib yetishadilar. Bu tadbirlarni amalga oshirishda sinf rahbarlari va ota-onalar musiqa o'qituvchisiga yaqindan yordam berishlari zarurdir.

Hozirgi zamonaviy ta'lim tizimida zamonaviy texnik vositalaridan hamda ijtimoiy fanlar pedagogika, xususiy mutaxassislik bo'yicha ilg'or texnologiyalar asosida darslarni olib borish ko'zda tutilgan. Ma'lumki, bugungi kun ta'limi oldida qo'yilgan zamonaviy talablardan yana biri musiqa o'qituvchilarining kasbiy mahoratida psixologik bimdonligi, savodxonligi va madaniyatini o'zliksiz oshirib borishdan iboratdir. Musiqa madaniyati darslarida o'quvchilarning musiqiy faoliyatlarini tashkil etishda ya'ni jamoa bo'lib kuylashi, musiqa tinglashi, bolalar cholg'u asboblari jo'r bo'lishi va musiqiy ritmik xarakterli bajarishida asosan yoshiga xos xususiyatlarini hisobga olish, rag'barlantirishning o'ziga xos psixologik mexanizimidan foydalanish, idrok etish qobiliyati, eshitish xotirasini mashq qildirish, fikrlash va ijodiy yondovushini yo'naltirish o'qituvchining darsni psixologik talablarga asosan tashkil etishiga ko'p jihatdan bog'lidir. Musiqa madaniyati darslariga psixologik nuqtai nazar bilan qaraganda, darsning asosiy vazifasi va qator maqsadlarini samarali amalga oshirish musiqa o'qituvchisidan jismoniy, ijodiy mehnat, astoydil kuch-quvvat, his-tuyg'u va irodaviy zo'r berishni talab etadi. Amalyot shuni ko'rsatadiki, barcha musiqa o'qituvchilari ham maktabda o'quv-tarbiyaviy ishlarni, darslarning maqsad va vazifalarini bir xilda tushunmaydilar. Aslida o'qituvchi o'z diqqatini o'quvchi shaxsining qabul qilish xususiyatlariga, diqqati faolligiga, darsning didaktik tomoniga, o'quvchining ma'lumotlilik darajasiga qoniqish doirasiga, musiqa o'qitishning usullarini va optimal metodlarini tanlashga va boshqalarga jalb qilmog'i

muhimdir. Musiqa madaniyati darslarida o'qituvchi o'quvchilarning musiqiy madaniyatini shakllantirishda musiqa o'qitishning asosiy tamoyillarini shakllantirishga, o'quv materialini o'rgatishda tizimli ravishda yondoshib har bir o'quvchining xotirasi, fikrlashi, tasavvur qilishi, his qilishi va boshqa psixologik jarayonlari va xususiyatlarini rivojlantirishga xarakat qilmog'i lozim. Yangi mavzuni o'zrgatish va mustahkamlashda faqat qaytadan takrorlash emas, balki ijodiy fikr almashishga psixologik yo'naltirilgan bo'lmog'i lozim. Yangi bilim berishning asosiy qismi esa o'quvchilarga tayyor ko'rinishda emas mustaqil ijodiy izlanishlari jarayonida o'zlashtirilishi zarur. Bizning ko'zatisimizga ko'ra o'quvchilarning musiqiy madaniyatini shakllanishi, musiqiy faoliyatini ko'chayishi, o'qishga ijodiy munosabatini shakllanishi, o'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish qobiliyatini o'sishida o'qituvchining o'z muhitini yaxshi bilib ish ko'rishi hal qiluvchi rol o'ynaydi. Shuning uchun o'qituvchi oldida turgan asosiy psixologik vazifalar o'quvchilarga tabiiy ravishda o'qishga ehtiyoj hosil qilish, ongli ravishda faol harakatni rivojlantirish, aqliy ehtiyojlarni shakllantirish, o'z-o'zini nazorat qilish, o'z-o'zini tahlil qilish va o'z-o'zini baholashni to'g'ri tashkil etishdan iboratdir.

Xulosa. Mamlakatimizga barkamol avlodni tarbiyalashning muhim tarkibiy qismi bo'lgan nafosat tarbiyasini amalga oshirishda davlat va jamiyat tomonidan qo'yilgan katta ma'sulyatni bajarish musiqa o'qituvchisidan o'quvchilarning psixologik xususiyatlarni yaxshi bilishni talab etadi. Ma'lumki umumta'lim maktablarining 1-7 sinflarida musiqa madaniyati darslari o'tiladi. O'quvchilarning darslarga faol qiziqtirish musiqiy qobiliyatlarni rivojlantirish musiqani idrok etish va musiqa savodiga o'rgatib borish asosiy vazifa hisoblanadi. Musiqa o'qituvchisi bu vazifani amalga oshirishda har bir sinf o'quvchilarning psixologik xususiyatlari haqida bilimga ega bo'lishi maqsadga muvofiqdir. 1-sinf o'quvchilarining ma'lum darajada xotirasi yaxshi rivojlanmagan, diqqat e'tiborini noturg'un bo'ladi. O'qituvchi o'quvchilarning hayotiy tajribalari, tasavvurlariga asoslanib musiqa zamirida ma'lum his-tuyg'u, fikr aks etishi haqida tushuntirishi lozim. 2-sinf o'quvchilarining ham diqqati turg'unligi yaxshi shakllanmagan bo'ladi. Musiqa idroki yaxshi rivojlantirishda esa o'yin metodidan foydalanish ijobiy natijalar beradi. 3-sinf o'quvchilarining diqqat e'tibori turg'un, xotirasi rivojlanganligi sababli davrs ijodiy yondoshish har bir musiqiy faoliyatni mavzuga bog'lab tushuntirish muhimdir. 5-sinfda esa o'quvchilar psixologik jihatdan ancha o'zgarigan diqqat e'tibori ancha turg'unlashgan idrok etgan asarlari haqida fikr yuritadigan bo'ladi. 6-sinfga kelib o'quvchilarda o'spirinlik davri boshlanadi. 7 sinfda esa o'spirinlik davri ko'chayadi. Bu davrlarda o'quvchi organizimiga faol fiziologik o'zgarishlar paydo bo'ladi, ya'ni mu'tatsiya davri boshlanadi. Dars davomida o'quvchilarning diqqat e'tibori tarqaladi shuning uchun ular bilan jiddiy munosabatda bo'lish, do'stona suhbatlashish har bir o'quvchi faoliyatidagi psixologik jarayonlarni o'rganishni talab etadi. Chunki bu yoshda o'quvchilar kattalar munosabatiga jiddiy e'tibor beradi va ular bilan munosabatda bo'lishni istaydilar. Ularning intizomida o'zgarishlar bo'ladi, istagi va qobiliyatlari o'rtasida tafavutlar sodir bo'lib turadi. Ularning mustaqil fikr yuritish va ijodiy xususiyatlardan foydalanib musiqa san'atiga doir vazifalarni topshirish mumkin. Bularning hammasi musiqa o'qituvchilaridan yuqori darajada psixologik bilimni talab etadi. Musiqa madaniyati fani o'qituvchisi har bir sinf o'quvchilarining yosh psixologik xususiyatlarini shuningdek sinfdagi har bir o'quvchining o'ziga xos psixologik xususiyatlarini barcha musiqiy faoliyatlarini bajarish jarayonida tahlil qilishi va umumlashtirish asosida belgilashi lozim. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, o'quvchilarda inson manaviyatining tarkibiy qismi bo'lgan musiqa madaniyatini shakllantirish musiqa

tarbiyasining bosh maqsadi hisoblanadi. Bu maqsadni amalga oshirish musiqa o'qituvchisi va uning kasbiy mahoratiga bevosita bog'liqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. T., Ma'naviyat, 2008, 176-b.
2. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. Л.: Госуд. муз. изд., 1971г. с 372
3. Soipova D. Musiqa o'qitish nazariyasi va metodikasi. T., 2009. 225-b.
4. Маҳкамova, Ш. Р. (2020). Муסיқа илми ва ислom дини: талқин муаммоси. Academic Research in Educational Sciences, 1 (3), 1331-1334.
5. Қораев, С. Б. (2020). Профессионал таълимда ўқув амалиётларини ташкил этишининг ўзига хос хусусиятлари. Academic research in educational sciences, 1(3).

TALABALARNI MUSTAQIL ISHLARINI TASHKIL ETISH MUAMMOLARI

UDK: 303

Bilolov Inomjon O'ktamovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali professori
Soliyeva Shamsinurxon Faxriddin qizi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali
Telekommunikatsiya injiniringi va kasb ta'limi fakulteti 4-kurs
talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarni mustaqil ishlarini tashkil etish muammolari va shuningdek ularni hal etish yo'llari bayon etilgan. Masofaviy ta'limning o'rni va ahamiyati, talabalar tomonidan global kompyuter tarmog'i orqali tayyor o'quv materiallari va o'z-o'zini nazorat qilishda ko'mak beruvchi qo'llanma, referat, diplom ishlarini tayyorligicha o'zining faoliyatiga muvofiqlashtirib olish muammosi hamda mustaqil ishlar hisobiga auditoriya soatlarini kamaytirish bilan bu muammolarni hal qilib bo'lmasligi bayon etilgan.

MUSIQIY TA'LIMDA O'QITUVCHI KASBIY MAHORATI.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО УЧИТЕЛЯ В
МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ. TEACHER'S PROFESSIONAL
SKILL IN MUSIC EDUCATION..... 77

Hosilbekov Yorqin Hosilbek o'g'li

Guliston shahar ixtisoslashgan san at maktabi o'qituvchisi.

Orcid ID: 0009-0000-8724-7055..... 77

KIRISH..... 78

ASOSIY QISM..... 79

XULOSA..... 83

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI..... 84

TALABALARNI MUSTAQIL ISHLARINI TASHKIL ETISH
MUAMMOLARI

Bilolov Inomjon O'ktamovich..... 84

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali professori

Soliyeva Shamsinurxon Faxriddin qizi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali

Telekommunikatsiya injiniringi va kasb ta'limi fakulteti 4kurs talabasi

KIRISH..... 84

ASOSIY QISM..... 85

XULOSA..... 90

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI..... 91

MOODLE, GOOGLE CLASSROOM KABI PLATFORMALAR YORDAMIDA
O'QITISH METODLARINI TAKOMILLASHTIRISH 91

Soliyeva Shamsinurxon Faxriddin qizi 92

KIRISH 92

NATIJALAR 93

MUHOKAMA 98

XULOSA 102

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI..... 102

СОЗДАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ
АВТОНОМНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ, СОСТОЯЩЕЙ
ИЗ МИКРОГЭС И ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БАТАРЕИ 103

Рустамов Умиджон

Педагог Ферганского политехнического института 103

Все науки. №10,2025
Международный научный журнал

Главный редактор, Ибратжон Хатамович Алиев
Директор НИИ "ФРЯР"

Научный директор Боходир Хошимович Каримов

Технический директор Султонали Мукарамович Абдурахмонов

Экономический директор Ботирали Рустамович Жалолов

Заместитель главного редактора
Миродилжон Хомуджонович Баратов

Редактор Гулчехра Гуламжановна Гаффарова

Иллюстратор Ибратжон Хатамович Алиев

Иллюстратор Фарходжон Анваржонович Иброхимов

Дизайнер обложки Раънохон Мукарамовна Алиева *Корректор*

Гулноза Мухтаровна Собирова

Корректор Дилноза Орзикуловна Норбоева

Модератор Фарходжон Анваржонович Иброхимов

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Генеральный директор ООО «Electron Laboratory», Президент и основатель Научной школы «Электрон», автор романа-эпопеи «Конструктор миров», около 10 монографий, учебного пособия, более 40 научных статей, исследователь в области физики атомного ядра и элементарных частиц, создатель физики резонансных ядерных реакций, инженерной математики и философии прогрессизма.

Авторами научных публикаций являются академики, доктора и кандидаты наук, профессора, доценты, преподаватели, сотрудники, магистры, студенты и иные самостоятельные исследователи. Каждый из них активно проводит научные исследования в разных областях науки и техники, представляя в качестве результатов проведённых работ научные статьи.

ISBN 978-5-0067-2110-4

9 785006 721104 >

Rideró

Rideró.ru — издай
книгу бесплатно!